

Zu den räumlichen Dimensionen der Nachhaltigen Entwicklung

von Anita Glatt

In der allgemeinen Debatte um Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz ist auffallend wenig von den räumlichen Dimensionen die Rede. Die Bedeutung des Bezugsraums für Entwicklungsprozesse ist hingegen zentral. Denn eine nur auf Teilräume oder Projekte, z.B. Gemeinden, Städte etc., bezogene Nachhaltigkeit wird immer relativ bleiben. Heute bestimmen noch immer politische und administrative Grenzen die Abgrenzung des Bezugsraums für nachhaltige Entwicklung. Aber nur eine Betrachtung des räumlichen Gesamtsystems in Relation zu den einzelnen Teilsystemen bzw. zu den Funktionalräumen führt letztlich zu nachhaltiger Entwicklung. Und, erst der Einbezug der räumlichen Dimensionen in die Diskussion um Nachhaltige Entwicklung ermöglicht eine Debatte über die Funktion von Räumen, über Konkurrenz und Komplementarität von Teilräumen, sowie über konkrete Arbeitsteilungen und Kooperationen zwischen Gebietskörperschaften [vgl. Positionspapier des Rats für Raumordnung 2001]. Damit ist der Bedeutung der Raumordnungspolitik für die Nachhaltige Entwicklung das Wort geredet; sie hat die integrative Aufgabe, die drei Zieldimensionen der Nachhaltigkeit, «Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz», «Erneuerungsfähigkeit der Natur» und «Stärkung der regionalen und sozialen Kohäsion», gleichermassen zu fördern.

Im folgenden wird der Pfad der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz seit 1992 auf konzeptioneller Ebene nachgezeichnet und nach dem Eingang des Prinzips Nachhaltigkeit in die Raumordnungspolitik gefragt. Es fällt auf, dass die Idee der Nachhaltigen Entwicklung in Rechtsgrundlagen und Grundlagendokumenten [z.B. «Grundzüge der Raumordnung Schweiz»] schon seit einiger Zeit integriert ist; die Raumbesichtigung verweist allerdings auf Entwicklungen, die auf eine ungenügende Zielerreichung hinweisen. Es gilt darum nach einer kurzen Skizzierung der räumlichen Entwicklungstendenzen auch nach Ansatzpunkten zur Wirkungsverbesserung der Raumordnungspolitik zu fragen.

Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz

An der UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio 1992 hat sich auch die Schweiz zur Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklung und der Agenda 21, einem breit angelegten Aktionsplan für das 21. Jahrhundert, verpflichtet. Im März 1993 setzte der Bundesrat den auf Direktionsebene angesiedelten Interdepartementalen Ausschuss [IDARio], dem alle Bundesstellen mit Aufgaben in Bereichen der Nachhaltigen Entwicklung angehören, zur Steuerung der Rio-Folgearbeiten ein. «Nachhaltige Entwicklung» wurde zu einer der Leitideen der Schweizerischen Legislaturplanung 1995-1999. In Rahmen des IDARio wurde – noch vor der bundesverfassungsrechtlichen Verankerung der Nachhaltigkeit - im Hinblick auf «5 Jahre nach Rio» die erste «Strategie Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz» [1997] erarbeitet. Sie verstand sich noch nicht als umfassendes Instrument, sondern beschränkte sich selektiv auf wenige stärkende und ergänzende Massnahmen während der laufenden Legislaturperiode.

Ein Schlüsselereignis für die Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz stellt die Totalrevision der Bundesverfassung 1999 dar, welche den rechtsethischen Grundsatz der Verantwortung in die Präambel aufnimmt. Im Zweckartikel kommen die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigen Entwicklung zur Geltung. Demnach werden die Förderung der gemeinsam Wohlfahrt, der Nachhaltigen Entwicklung, des inneren Zusammenhalts und der kulturellen Vielfalt sowie der Einsatz für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung als Staatsziele der Eidgenossenschaft bezeichnet¹. Der eigentliche Nachhaltigkeitsartikel [Art.73 BV] bezeichnet Bund und Kantone als Handlungsträger der Nachhaltigen Entwicklung. Sie haben «ein auf dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen andererseits» anzustreben.

Aus Anlass des Weltgipfels für Nachhaltige Entwicklung “10 Jahre nach Rio” legte der Bundesrat 2002 eine erneuerte Strategie zur nachhaltigen Entwicklung der Schweiz vor. Alle Bundesstellen waren aufgefordert worden, an der Strategieerarbeitung mitzuwirken. Der Expertenbericht “Politik der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz: Standortbestimmung und Perspektiven” [MAUCH CONSULTING; INFRAS; EBP 2001b] war eine wichtige Grundlage. In Anlehnung an das Kapitalstock-Modell von SERAGELDIN & STEE [1994] waren allgemeine Nachhaltigkeitsziele für die Politik der Nachhaltigen Entwicklung in den drei Bereichen – ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, gesellschaftliche Solidarität – entwickelt worden (28 «IDARio-Kriterien»). Die «Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002» baut auf dem Verständnis der Nachhaltigen Entwicklung als «regulative Idee» auf, welche als dauerhafte Aufgabe den gesellschaftlichen Lern- und Gestaltungsprozess inspirieren soll²; im Gegensatz zur Strategie von 1997 «bezweckt [sie, Anm.d.V.] den flächendeckenden Einbezug der Grundsätze der Nachhaltigen Entwicklung [15 «Bundesratskriterien»³, Anm.d.V.] in alle Politiksektoren»⁴ - auch in die Raumordnungspolitik. Die «Strategie» führt die Raum- und Siedlungsentwicklung als eines von zehn Handlungsfeldern auf – mit den Massnahmen «Neue Strategie Regionalpolitik» und «Massnahmenprogramm Nachhaltige Raumplanung» - und unterstreicht damit endlich explizit die Bedeutung der Raumordnungspolitik [im engeren Sinn] für die nachhaltige Entwicklung.

Nachhaltige Entwicklung und Raumordnungspolitik

In einem engeren Sinn umfasst die Raumordnungspolitik Regionalpolitik⁵ und Raumplanung – in einem weiteren Sinn zusätzlich die raumbedeutsamen Aspekte der Sektoralpolitiken, z.B. Umwelt-, Verkehrs-, Energie-, Landwirtschafts-, Wohnungspolitik etc.⁶ Ihre Aufgabe ist die Steuerung der Raumentwicklung, verstanden als Gesamtheit aller Entwicklungsprozesse in einem bestimmten Raum, z.B. in den Bereichen Besiedlung, Wirtschaft, Politik; und zwar in eine Richtung, welche den künftigen Generationen die gleichen Lebenschancen einräumt wie der heutigen Bevölkerung. Sie muss sowohl das Element des langfristigen Bewahrens als auch dasjenige der Schaffung günstiger Voraussetzungen für das aktive Leben in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft einschliessen.

Gemäss Daniel Wachter, Sektionsleiter Nachhaltige Entwicklung beim ARE, «hat [die Raumordnungspolitik, Anm.d.V.] seit jeher die Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung zur Aufgabe, indem sie wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Anliegen an den Raum in einer langfristigen Perspektive abzustimmen hat. Denn sie muss – dies belegt schon der Zweckartikel des schweizerischen Bundesgesetzes über die Raumplanung von 1979 – gleichermassen räumliche Voraussetzungen für die Wirtschaft, leistungsfähige Infrastrukturen, eine haushälterische Bodennutzung und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sowie die gesellschaftlich-räumliche Kohäsion sicherstellen.»⁷

Dass der Gegenstand von Raumordnungspolitik und Raumplanung nicht der Raum als Selbstzweck ist, daran erinnerte auch Martin Lendi: «Der Raum ist nicht um des Raumes Willen da. Ein inhaltsloser Raum ist zwar denkbar, aber sinnlos. Es geht folglich beim Raum nicht um den Raum, sondern um das Leben im Raum, also um den Raum als Lebensvoraussetzung und als Lebensentfaltungsmöglichkeit. Insofern ist es zweifelslos zutreffender, vom Lebensraum zu sprechen, der vom natürlichen Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen ausgehend alles einschliesst, was mit diesem Leben in seinen unterschiedlichsten Ausformungen im Verlauf der Zeiten zu tun hat. (...) «Leben-Raum-Umwelt», das ist in offener Formulierung der Gegenstand der öffentlichen Verantwortung, oder anders formuliert, es geht um die Verantwortung für den Lebensraum.»⁸

Die politischen Ebenen der Schweiz tragen diese «Lebensraumverantwortung» gemeinsam, wobei die eigentliche Hauptverantwortung für die Raumplanung gemäss dem Bundesgesetz über die Raumplanung 1979 bei den Kantonen liegt. Sie können mit ihrer Bau- und Planungsgesetzgebung sowie ihrer Richt- und Nutzungsplanung Raumstrukturen massgeblich beeinflussen und die Voraussetzungen z.B. für günstige regionale Entwicklungen schaffen. Der Bund bestimmt mit Gesetzgebung [nominales und funktionales Raumordnungsrecht], Sachpolitiken, Sachplänen und raumwirksamen Tätigkeiten⁹ – und auf der Grundlage der Ergebnisse der Ressortforschung¹⁰ - die Weiterentwicklung der räumlichen Struktur des Landes ebenfalls wesentlich mit.

Grundzüge der Raumordnung Schweiz

Im 1996 veröffentlichten «Bericht über die Grundzüge der Raumordnung Schweiz» an den Bundesrat, wurde die nachhaltige Entwicklung des Lebens- und Wirtschaftsraums Schweiz vom damaligen BRP - noch vor der Abfassung der «Strategie» - erstmals explizit als raumordnungspolitische Zielvorstellung festgeschrieben: «Die Schaffung eines strategischen Rahmens für die Raumordnungspolitik des Bundes hat zum Ziel, die Nutzung des knappen Bodens und die Ordnung der Siedlungsentwicklung wirtschaftlich, sozial und ökologisch verträglich zu gestalten. Die Raumordnungspolitik ist damit den Prinzipien der Nachhaltigkeit verpflichtet, indem sie ihre Massnahmen mit Blick auf den Gesamttraum und auf eine langfristige Erhaltung der Entwicklungsfähigkeit der verschiedenen Räume ausgerichtet.»

Das Raumordnungskonzept der Grundzüge formuliert fünf Strategien einer künftigen Raumordnungspolitik [BRP 1996, S. 36ff.], wobei die erste als übergeordnet verstanden werden kann :

- *Eine Zukunft für den Lebens- und Wirtschaftsraum Schweiz*: Vernetzung von Städten und ländlichen Räumen, an Nachhaltigkeit orientierte Entwicklung, Siedlungsentwicklung nach innen;
- *Städtische Räume ordnen*: Städtesystem vernetzen, Städte erneuern und stärken, Agglomerationen räumlich strukturieren und in ihrer Ausdehnung begrenzen;
- *Ländliche Räume stärken*: Funktionen und Potentiale stärken, mit städtischen Räumen vernetzen, Siedlung und Verkehr abstimmen;
- *Natur- und Landschaftsraum schonen*: Funktionen und Potentiale stärken, Integration von Schutz und Nutzung;
- *Die Schweiz in Europa einbinden*: funktionale Räume auch über Landesgrenzen wahrnehmen, aktive Mitwirkung an einer europäischen Raumordnung.

Die «Grundzüge» zeigen auf, welche Entwicklung des Wirtschafts- und Lebensraums Schweiz – welche Nutzung des Bodens und welche Ordnung der Siedlungsentwicklung - aus Sicht des Bundes erstrebenswert ist, um günstige Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen¹¹. Die *Leitidee des vernetzten Systems von städtischen und ländlichen Räumen* ist die schweizerische Antwort auf die Verschärfung des internationalen Standortwettbewerbs. Die wirtschaftlichen Teilräume sollen in ihren Potentialen gestärkt und Synergien nutzbar gemacht werden. Gleichzeitig sind die Erhaltung der dezentralen Siedlungsstruktur bei Wahrung des Landschaftsraumes vor Zersiedelung und die gleichwertigen Lebensbedingungen und Entwicklungschancen von Stadt und Land, und von allen Landesteilen staatspolitisches Ziel [ARE 2000, S.62].

Raumplanerische Nachhaltigkeitsziele für die Richtplanung

Mit der Richtplanerstellung¹² werden die Grundzüge der angestrebten räumlichen Entwicklung sowie richtungsweisende Festlegungen und Abstimmungsanweisungen *auf kantonaler Ebene* formuliert. Infolge der Lebensraumverantwortung der Kantone hat gerade die Richtplanung eine umfassende Bedeutung für die Umsetzung raumbezogener Nachhaltigkeitsziele. In einer Arbeitshilfe des Bundes [ARE 2001, S.19] wird dafür plädiert, das Prinzip der Nachhaltigkeit in der Richtplanung durch ein kohärentes Zielsystem zu stärken¹³. Die Ziele der räumlichen Entwicklung im Kanton sollen sich in das Rahmenkonzept der allgemeinen Nachhaltigkeitsziele auf Bundesebene einfügen; denn – wie eingangs angesprochen - nachhaltig sind Entwicklungen in Teilsystemen [z.B. Gemeinden] nur, wenn sie auch in einem grösseren Kontext bzw. System den Vorgaben der Nachhaltigkeit entsprechen¹⁴. Die Arbeitshilfe nimmt die allgemeinen Nachhaltigkeitsziele des Expertenberichts [MAUCH CONSULTING; INFRAS; EBP 2001] zur Ausgangslage, selektioniert in einem ersten Schritt die raumrelevanten Ziele und formuliert in einem zweiten Schritt spezifisch raumplanerische Nachhaltigkeitsziele. Diese sollen den Richtplanungsprozess als normative Richtschnur begleiten und als «raumplanerisches Gewissen» dienen:

Allgemeine Nachhaltigkeitsziele	Raumplanerische Nachhaltigkeitsziele
Boden, Fläche, Fruchtbarkeit schützen und fördern	Siedlungen verdichten und mit Boden haushälterisch umgehen
Emissionen senken	Verkehr durch Abstimmung von Siedlungsentwicklung und öffentlichem Verkehr reduzieren und raumverträglichen Tourismus fördern
Gesundheit, Wohlbefinden, Sicherheit erhalten und fördern	Umweltqualität sichern und Bevölkerung vor Immissionen und Risiken aus Abfallbehandlungen und Ablagerungen sowie vor Naturgefahren schützen
Artenvielfalt erhalten	Unverbaute und naturnahe Landschaften vernetzen, erhalten und fördern
Qualität und Effizienz der Infrastruktur und der Leistungen der öffentlichen Hand erhalten und fördern	Wirtschaftliche Aktivitäten, zentralörtliche Funktionen und Siedlungsschwerpunkte dezentral konzentrieren
Wettbewerbsfähigkeit erhalten und fördern	Zugang zu Produktionsfaktor Boden in Entwicklungsschwerpunkten sichern
Energieverbrauch reduzieren	Energie effizient nutzen
Solidarität, sozialer Zusammenhalt, Gerechtigkeit erhalten und fördern	Zugang zu Grundversorgung in den Infrastrukturbereichen Energie und Telekommunikation sicherstellen
Landschaft, Kultur-, Naturraum erhalten und fördern	Kulturlandschaft durch naturnah produzierende Landwirtschaft erhalten und fördern
Identität, Kultur erhalten und fördern	Erhaltenswerte Orts- und Landschaftsbilder schützen

[In: INFRAS, ORL, C.E.A.T. 2001, S.22; vgl. auch die Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitszielen für die Siedlungsentwicklung. In: ARE 2003, S.47ff.]

Leitidee nachhaltige räumliche Entwicklung versus reale Raumentwicklung

«Die Schweiz ist nicht auf dem Nachhaltigkeitspfad» schlussfolgern Susana Jourdan und Jacques Mirenowicz in einem Kommentar zum Indikatorensystem Monitoring der Nachhaltigen Entwicklung [MONET] [BFS; BUWAL; ARE 2003, S.76]. Ausgewählte Indikatorenwerte der Raumnutzung wie «Siedlungsfläche pro Kopf»,

«absolute Siedlungsfläche», «Zersiedlung», «Ausnutzungsgrad», «ausgeschiedene Bauzonen» und «landschaftliche Vielfalt bzw. Landschaftsbild» führen zu einem ernüchternden Bild. Der Verfassungsauftrag des haushälterischen Umgangs mit dem Boden wird nicht erfüllt. Rund 400m² werden heute pro Person als Siedlungsfläche, d.h. für Gebäude, Anlagen und Strassen, genutzt. Zwischen 1979/85 und 1992/97 hat dieser Wert um 3.8% zugenommen [BFS; BUWAL; ARE 2003, S.60]. Jede Sekunde verschwinden in der Schweiz 1,3m² Kulturland, wovon rund zwei Drittel neuen Siedlungsflächen weichen müssen [BFS, BUWAL, ARE 2002, S.20]. Zersiedelung, zunehmender Druck auf die Landschaft, Metropolisierung, Zunahme des motorisierten Individualverkehrs und zunehmende Polarisierungstendenzen sind die Entwicklungstendenzen der gegenwärtigen Raumentwicklungsdynamik. [ARE 2000, S.88f.]

Strukturwandel als Motor der Raumordnung

THIERSTEIN & LAMBRECHT [1998] haben in ihrer Studie die räumlichen Auswirkungen des ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Strukturwandels in Schlüsselbereichen herausgearbeitet und aus Sicht der Nachhaltigen Entwicklung bewertet. Im folgenden werden einige der «*eindeutig kritischen Entwicklungsbereiche des Strukturwandels*» [1998, S.80ff.] kurz erläutert:

- *Grossräumiges Siedlungsgefüge*: mit der Konzentration wirtschaftlicher Funktionen auf grosse Städte und dem steigenden Verkehrsaufkommen ist das grossräumige Siedlungsgefüge wenig ressourceneffizient und kann langfristig in einer ungleichen Verteilung des Wohlstands resultieren;
- *Verhältnis zwischen Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebiet*: die Grenzen zwischen Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebiet werden aufgeweicht, was zu disperseren Siedlungsstrukturen und Peri-Urbanisierung in ländlichen Räumen führt;
- *Siedlungsstruktur und Verkehr*: die grossräumigen Konzentrationstendenzen in der Siedlungsentwicklung und die kleinräumige Dekonzentration im Bereich der Städte und Agglomerationen führen zur Zersiedelung verbleibender Freiräume, neue Infrastrukturen führen zu neuen Flächenausweisungen, die wiederum neuen Umweltverbrauch nach sich ziehen;
- *Sozialräumliche Strukturen*: sozialräumliche Polarisierungen in städtischen Gebieten führen zu ungleichen Lebensbedingungen und wirken sich auf die Attraktivität und letztlich wieder auf die finanziellen Handlungsmöglichkeiten der Städte aus;
- *Disparitäten in der regionalen Entwicklung*: die Disparitäten zwischen verschiedenen Räumen haben sich in den letzten Jahrzehnten drastisch erhöht, was mit der Entwicklung des grossräumigen Siedlungsgefüges verknüpft ist;
- *Staatliche Steuerungs- und Handlungsmöglichkeiten*: die Verteilung von Leistungen und Lasten, innerhalb von Agglomerationen, aber auch zwischen verschiedenen Regionen, beeinflusst den effizienten Einsatz finanzieller Ressourcen und damit auch die staatlichen Steuerungs- und Handlungsmöglichkeiten.

Mit ihrer Vorgehensweise, den der Raumentwicklung zugrundeliegenden Strukturwandel zu beschreiben, machen die AutorInnen auch auf etwas aufmerksam, was gerne übersehen wird: die Ursachen der räumlichen Entwicklungstendenzen sind vielschichtig und oftmals von externen, nicht steuerbaren Faktoren bestimmt. Der Strukturwandel, verstanden als struktureller Transformationsprozess, bei dem viele Teilprozesse interaktiv ineinandergreifen,

- wirtschaftlicher Strukturwandel in Richtung von Tertiarisierung, Flexibilisierung, Internationalisierung und Enträumlichung,
- sozialstruktureller Wandel durch die Entwicklungen von Arbeitsmarkt, Beschäftigung, Wanderungen und Altersaufbau der Bevölkerung sowie die damit verbundene soziale Differenzierung und Ausdifferenzierung von Wertvorstellungen,
- institutioneller Wandel als Folge des gesellschaftlichen Strukturwandels,

verändert unsere gesamte Lebens- und Wirtschaftsweise, und diese wiederum haben Auswirkungen auf unsere Raumnutzungsmuster; denn *Strukturveränderungen und Raumentwicklung bedingen und prägen sich wechselseitig*. Für die Steuerung der Raumentwicklung heisst dies, dass auch über Beeinflussungen des Strukturwandels und seiner Folgewirkungen, z.B. auf die Werthaltungen, nachgedacht werden sollte.

Herausforderungen der Raumordnungspolitik und raumordnungspolitische Neuerungen

Der Raumordnungspolitik werden im allgemeinen hervorragende Eignung und «ausgezeichnete Voraussetzungen» zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung attestiert [THIERSTEIN & LAMBRECHT 1998, S.3]. Allerdings sieht es in Sachen Zielerreichung weniger günstig aus; auch die Umsetzung von Massnahmen führt in vielen Fällen noch nicht zu den erhofften Raumstrukturen. «Noch ist es der Raumplanung nämlich nicht gelungen, den Trend des anhaltenden Siedlungswachstums in die Landschaft und der Zersiedlung zu brechen.» [ARE 2000, S.91] In einer Standortbestimmung zur Nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz schreibt Thomas von Stokar: «Aufgrund ihrer Aufgaben ist die Raumordnungspolitik prädestiniert für den Einbezug der Nachhaltigkeit. Doch fehlt es ihr noch an fachlichen und prozeduralen Grundlagen, an der Koordination sowie an den Ressourcen und Kompetenzen, um eine entsprechend kohärente Politik einführen und wirkungsvoll auf eine Umsetzung bei Bund und Kantonen hinwirken zu können.» [MAUCH CONSULTING/INFRAS/EBP 2001, S.8]

Grundlagenwissen, z.B. zu den vielen möglichen raumwirksamen Wechselwirkungen einzelner Politikbereiche und zu Raumplanungsinstrumenten, wird in der Regel durch die Forschung erarbeitet. Eine Analyse der Raumforschung in der Schweiz kommt jedoch zu einem ernüchternden Ergebnis. Das «Forschungskonzept 2004-2007. Nachhaltige Raumentwicklung und Mobilität» spricht bezogen auf die Schweiz gar von einer «eigentlichen Krise in der Raumforschung» [ARE 2002, S.23]. Daniel Wachter, korrigiert diese Sicht leicht, indem er in einem Gespräch anfügt, dass bezüglich dem Zielwissen zu nachhaltiger räumlicher Entwicklung schon

Exposé zum Abschluss des NDK "Entscheidungsfaktor Raum" im Rahmen des NDS
„Raumplanung“ am Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung, ETHZH WS/SS2003/2004,
Zürich, im Juli 2004.

ausgesprochen viel Erkenntnisse vorhanden seien¹⁵. Sowohl im Anschluss an wissenschaftliche Studien als auch im Zuge der Diskussionen um Handlungsziele wurde mit den «Grundzügen» ein politischer Konsens darüber erzielt, in welche Richtung sich die künftige Raumentwicklung in der Schweiz bewegen sollte. Jetzt geht es um das Transformationswissen, jenes Wissen über das «wie?» der Zielerreichung, über den Weg zum Ziel bzw. die effektive Umsetzung von Massnahmen¹⁶. Konkret geht es um die Frage der Integration der Nachhaltigkeit in die Raumordnungspolitik im weiteren Sinn.

Weil Raumordnungspolitik eine *querschnittsorientierte Aufgabe* ist und in einem weiteren Sinn sämtliche raumwirksamen Politiken¹⁷ umfasst, ist sie auf Grundlagenwissen über komplexe Wechselwirkungen in den Politikbereichen, auf Wissen über die räumlichen Auswirkungen ihrer Vorhaben und auf eine funktionierende Koordination der an raumordnenden Aufgaben beteiligten Ämter und die Abstimmung von Sektoralpolitiken angewiesen. Solange in Politikfeldern wie Verkehrs- und Umweltpolitik durch die ausbleibende Schaffung von Kostenwahrheit Anreize in der Richtung von Bodenverbrauch, Siedlungsausdehnung und Zersiedelung geschaffen werden, die sich stärker als die regulativen raumplanerischen Instrumente erweisen, kann die Raumordnungspolitik im engen Sinn wenig ausrichten. Ein Problem der Schweizer Raumordnungspolitik liegt – trotz Realisierungsprogrammen - noch immer in der *mangelhaften Integration des Prinzips Nachhaltigkeit* in die Sektoralpolitiken und in der *fehlenden Kohärenz*. Auf Sachplan-, Programm- und Konzeptebene [z.B. Landschaftskonzept, Agrarpolitik 2007 etc.] müssen weitere Abstimmungen in Bezug auf die Ziele der nachhaltigen Raumordnung erfolgen. Aber auch die fehlende Durchsetzung der *Kostenwahrheit* wird immer wieder als Ursache für räumliche Fehlentwicklungen bezeichnet und auf das Potential marktwirtschaftlicher Instrumente für die Raumordnungspolitik hingewiesen.

Auf lokaler Ebene ist einerseits die Rede von mangelhaften Instrumenten [z.B. nachsorgeorientierte Richtplanung¹⁸] oder von fehlenden Instrumenten [z.B. Monitoring und Controlling] und andererseits vom ungenügenden Vollzug, welcher nicht auf den mangelnden Willen der Raumplanung, sondern auf die Legitimation aller grösseren Planungen durch die politischen Institutionen und auf die starke Gemeindeautonomie¹⁹ zurückgeführt wird. «Da die Planungsinstrumente in die demokratischen Prozesse eingebettet sind, können sich darin die üblichen Macht- und Politikeinflüsse durchsetzen.» [WACHTER, D. 2000, S.35] Weil sich räumliche Entwicklungen nicht entlang kommunaler Partikularinteressen bewegen dürfen, sondern sich in ein in sich nachhaltiges Ganzes einfügen sollen, kommen überkommunalen Entwicklungsstrategien, übergeordneten Planungsstufen in der Nutzungsplanung und allgemein der kantonsübergreifenden Entwicklungskoordination grosse Bedeutung zu. [Vgl. Empfehlungen. In: ARE 2003, 31ff.]

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Herausforderungen der Raumordnungspolitik in der Optimierung und Stärkung ihrer Instrumente [Richtplanung, Controlling], in der verbesserten horizontalen wie vertikalen Abstimmung und Koordination der auf Nachhaltigkeit orientierten Sachpolitiken, in der verbesserten vertikalen Kooperation zwischen den unterschiedlichen staatspolitischen Ebenen und in der horizontalen Kooperation zwischen

Gebietskörperschaften und zwischen Gebietskörperschaften und Privaten [Public Private Partnerships] liegen.

Die raumordnungspolitischen Neuerungen des Bundes knüpfen an ebendiese Herausforderungen an; zu nennen ist

- das *Massnahmenprogramm «Nachhaltige Raumplanung»* des Bundes, welches eine Verbesserung des Vollzugs von bereits bestehendem Recht anstrebt. Geplant ist auch eine Konkretisierung der Grundzüge der Raumordnung hinsichtlich einer Siedlungserneuerung und –siedlungsentwicklung nach innen. Im Bereich der existierenden Instrumente [Konzepte und Sachpläne, Richt- und Nutzungsplanung] sind allgemeine Optimierungen im Hinblick auf die Ziele der Nachhaltigen Entwicklung im Gange.
- Das *«Forum Nachhaltige Entwicklung»* ist Diskussions- und Koordinationsplattform für Bund, Kantone und Städte, welche die Förderung des Gedanken- und Erfahrungsaustausch und die Entwicklung von Leitplanken für die Durchsetzung der Nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene zum Ziel hat.
- Auch im Bereich der *Agglomerationspolitik* engagiert sich der Bund seit Ende 2001. Es geht um die bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse der Agglomerationen in den verschiedenen Sektoralpolitiken des Bundes. Um die vertikale Kommunikation und Kooperation zu fördern, wurde die Tripartite Agglomerationskonferenz gegründet. Um die Zusammenarbeit und Koordination gemeinsamer Interessen sowie den Erfahrungsaustausch innerhalb der Agglomerationen zu fördern, werden 24 sogenannte Modellvorhaben unterstützt.
- Die *Neue Strategie Regionalpolitik* sieht ebenfalls vor, das Instrumentarium zu erneuern und neue rechtliche Grundlagen zu erarbeiten. Vor dem Hintergrund von wirtschaftlichem Strukturwandel und Internationalisierung, aber auch politischer Reformen, wie der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen, sowie unter Einbezug der ökologischen und sozialen Dimension der Nachhaltigen Entwicklung soll eine Neuausrichtung der Regionalpolitik in Richtung einer Förderung des Unternehmertums, der Innovationskraft und Wertschöpfungssysteme in den Regionen erfolgen. Für die Berggebietenförderung soll eine neue Grundlage [Kohäsionsstiftung] geprüft werden, welche eine dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit der kleinräumigen Regionen des Berggebiets fördert.
- Im Bereich des methodischen Instrumentariums wurden ein *Indikatoren- und Monitoringsystem für die Nachhaltige Entwicklung* entwickelt. Ebenfalls liegt eine Grundlagenstudie zu einem Politikevaluationsinstrument *«Nachhaltigkeitsbewertung»* vor, das der formativen Evaluation von Programmen und Konzepten dienen und prüfen soll, ob den Nachhaltigkeitsdimensionen genügend Rechnung getragen wird.

Mit den Massnahmen zur Vollzugsverbesserung in der Raumplanung, der Agglomerationspolitik, der neuen Regionalpolitik und dem methodischen Instrumentarium für eine indikatorengestützte Raumbewertung und für Nachhaltigkeitsbewertungen auf Konzept- und Programmstufe sind vom Bund zweifellos wichtige Schritte zur nachhaltigen und kollektiv gestalteten Raumentwicklung eingeleitet worden. Die zukünftige räumliche Entwicklung nachhaltig, das heisst, auf die langfristigen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Bedürfnisse auszurichten, ist eine starke Herausforderung an alle staatspolitischen Ebenen. Die föderalistische Aufgabenteilung in der Raumplanung gibt hier den Kantonen eine ganz besonders hohe Verantwortung. Die im Sommer 2003 vom ARE durchgeführte Umfrage bei den Kantonen²⁰ zum Stand der Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklung zeigt, dass auch auf Kantonsebene vieles am laufen ist. Gut die Hälfte der

Schweizer Kantone hat einen offiziellen Nachhaltigkeitsprozess bzw. eine lokale Agenda 21 gestartet. Zu den drei meistgenannten Themenbereichen zählen «Mobilität und Verkehr», «Raumplanung» und «Natur- und Landschaftsraum», was als Bestätigung gelten darf, dass eine Stärkung der Raumordnungspolitik der richtige Weg zu einer erfolgreichen Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklung ist.

Ein prozessuales Grundverständnis von Nachhaltiger Entwicklung geht davon aus, dass die Handlungsziele und –massnahmen den heutigen Handlungsrahmen für die nationale, raumwirksame Politik abstecken, ohne Anspruch zu erheben, dass sich die jeweilige politische Konsenssituation nicht wieder verändern könnte. Die Ziele der Raumordnungspolitik sind als politisch ausgehandelte, zeitlich begrenzte Vorstellungen aufzufassen. Nachhaltige räumliche Entwicklung – und gestalteter Wandel innerhalb eines Bezugsraums – oder in den Worten von LENDI die «Lebensraumverantwortung» - sind als *Daueraufgabe und als ein kollektiver Lernprozess* aufzufassen. Eine wichtige Herausforderung besteht somit darin, einen breiten öffentlichen Diskurs zu Fragen der räumlichen Dimensionen der Nachhaltigen Entwicklung anzustossen; denn Nachhaltigkeit kann nur im lösungsorientierten Dialog mit allen an der Raumentwicklung Beteiligten - Staat, Wirtschaft und Gesellschaft - erreicht werden. Die Träger jeglicher Entwicklung sind die Menschen mit ihren Aktivitäten in Raum und Zeit.

Literatur

- BRP [1997]: Der kantonale Richtplan. Leitfaden für die Richtplanung, Bern.
- BRP [1998]: Vademecum Raumplanung Schweiz, Bern.
- ARE [2000]: Siedlungsraum Schweiz. Struktur und räumliche Entwicklung, Bern.
- ARE [2001]: Kantonale Richtplanung und Nachhaltige Entwicklung. Eine Arbeitshilfe. Bern.
- ARE [2001b]: «Nachhaltigkeit neu lancieren». Strategie 2002 des Bundesrats zur nachhaltigen Entwicklung. Informationsheft 3, Bern.
- ARE [2002]: Forschungskonzept 2004-2007 «Nachhaltige Raumentwicklung und Mobilität», Bern.
- ARE [2003]: Siedlungsbegrenzung für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Evaluation Nutzungsplanung aus der Sicht der nachhaltigen Siedlungsentwicklung, Bern.
- ARE [2004]: Nachhaltigkeitsbeurteilung. Rahmenkonzept und methodische Grundlagen, Bern.
- BFS; BUWAL; ARE [2002]: Nachhaltige Entwicklung messen: Einblick in MONET - das Schweizer Monitoringsystem, Neuchâtel.
- BFS; BUWAL; ARE [2003]: Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz. Indikatoren und Kommentare, Neuchâtel.
- BUNDESVERFASSUNG der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [Stand am 15. Juli 2003].
- IDARio [2003]: Schweizerische Aktivitäten für eine Nachhaltige Entwicklung: Bilanz und Perspektiven 2004. Zwischenbericht über den Stand der Folgearbeiten der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002 und des Weltgipfels für Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002, Bern.
- INFRAS; ORL; C.E.A.T. [2001]: Kantonale Richtplanung und Nachhaltige Entwicklung. Eine Arbeitshilfe. Bern.
- LENDI, M. [1984]: Recht und Raumplanung, Schriftenreihe zur Orts-, Regional- und Landesplanung, Zürich.
- LENDI, M. [1998]: Politisch, sachlich und ethisch indizierte Raumplanung am Beispiel der Schweiz, Wien.
- MAUCH CONSULTING; INFRAS; EBP [2001]: Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz. Standortbestimmung und Perspektiven. In: ARE [2001b].
- MAUCH CONSULTING; INFRAS; EBP [2001b]: Politik der Nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz: Standortbestimmung und Perspektiven. Bericht im Auftrag des Interdepartementalen Ausschusses Rio, Zürich.
- MINSCH, J., et.al. [1998]: Institutionelle Reformen für eine Politik der Nachhaltigkeit, Berlin/Heidelberg.
- RAT FÜR RAUMORDNUNG [2001]: Rat für Raumordnung [ROR] bezieht Position. Strategie 2002 des Bundesrats zur nachhaltigen Entwicklung. In: Infoheft ARE 3, S.15-18.
- SCHWEIZERISCHER BUNDESRAT [2002]: Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002. Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 27. März 2002, Bern.
- WACHTER, D. [2003]: Raumentwicklung und Raumordnungspolitik in der Schweiz. In: Geographische Rundschau 55, Heft 9, S. 34-38.

¹ Art.54 BV präzisiert weiter die aussenpolitischen Ziele: Förderung der Wohlfahrt, Beitrag zur Linderung der Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte, zur Förderung der Demokratie, zu einem friedlichen Zusammenleben der Völker und zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.

² Vgl. MINSCH, J., et.al. [1998, S.16].

³ Zum Vergleich von «IDARio-Kriterien» und «Bundesratskriterien» vgl. ARE [2004, S.7ff].

⁴ SCHWEIZERISCHER BUNDESRAT [2002, S.2].

⁵ Regionalpolitik umfasst alle Bestrebungen zum Abbau unerwünschter Disparitäten und zur Förderung einer zweckmässigen Entwicklung der Teilräume und Regionen eines Landes. Unter Entwicklung wird in diesem Zusammenhang die langfristige Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung verstanden. Stichwort "Regionalpolitik, in: BRP, 1998, S.35.

⁶ Vgl. «Aktuelle Leitbilder in raumrelevanten Politikbereichen». In: BUWAL [2003, S.65ff.]; ARE [2002, S.14f.].

⁷ WACHTER, D. [2003, S.34].

⁸ LENDI, M. [1998, S.20].

⁹ Seit 1980 erstellt der Bund regelmässig eine Übersicht über raumwirksame Tätigkeiten der Bundes, 2004 neu beim ARE überarbeitet und aktualisiert.

¹⁰ Die Ressortforschung ist Forschung, deren Ergebnisse von der Bundesverwaltung resp. der Bundespolitik für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden; sie ist schwergewichtig «orientierte Forschung», und sie behandelt grösstenteils anwendungsorientierte Themen. Vgl. Kleines Glossar zur Forschung. In: Forschungskonzept 2004-2007 «Nachhaltige Raumentwicklung und Mobilität» des Bundesamtes für Raumentwicklung [2002, S.45].

¹¹ Weitere Zielsetzungen der «Grundzüge» sind die Sicherstellung der Kohärenz der Raumordnungspolitik des Bundes, das Aufzeigen der gesamtäumlichen Zusammenhänge und die Förderung der Eigenkräfte und Zusammenarbeit der Gemeinwesen. [vgl. ARE 2000, S.10].

¹² Vgl. Leitfaden für die Richtplanung, BRP [1997].

¹³ Weiter regt die Arbeitshilfe an, ein Richtplancontrolling aufzubauen, um die Zielerreichung anhand von Indikatoren formativ zu überprüfen.

¹⁴ Auf den untergeordneten Planungsstufen können Entwicklungen, z.B. im Bereich der Siedlung, nur beurteilt werden, wenn sie sich in übergeordnete Entwicklungsstrategien und Konzepte einordnen. Entwicklungen auf Gemeindeebene sind nur nachhaltig, wenn sie dies auch aus überörtlicher Sicht sind. [ARE 2003].

¹⁵ Interview vom 25.5.2004 mit Daniel Wachter, Leiter Sektion Nachhaltige Entwicklung, ARE.

¹⁶ Darauf weist auch das «Forschungskonzept 2004-2007 Nachhaltige Raumentwicklung und Mobilität» hin [ARE 2002, S.25].

¹⁷ siehe Fussnote 9.

¹⁸ Vgl. «Defizite der kantonalen Richtplanung». In: ARE [2001, S.15].

¹⁹ «Ohne Beschränkung der Autonomie der Gemeinden im Bereich der Nutzungsplanung ist eine Neuorientierung in der Siedlungsentwicklung nicht zu haben. Weil die Gemeinden sich ihre heutige Autonomie aber nicht beschränken lassen, ohne dafür etwas zu gewinnen, wird das Gelingen einer Neuorientierung in der Siedlungsentwicklung in hohem Mass davon abhängen, Kosten und Nutzen regionalisierter Planungsentscheide auf die betroffenen Gemeinden verteilen zu können. Das Entwickeln solcher Ausgleichssysteme bedarf allerdings noch sehr viel gedanklicher Arbeit und Auswertung von Erfahrungen.» [ARE 2003, S.40].

²⁰ Die Auswertung der Umfrage war zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch in Bearbeitung.